

**SHAXSGA OID MUROSA “MUVAFFAQIYATLI” KARERA QURISH
USULI SIFATIDA****S.Eshtilovov**

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245731>

Muvaffaqiyatli karera qurish usullari haqidagi tasavvurlarda mantiqqa zid vaziyatlar mavjud. Bir tomondan, odamlarga yoshligidanoq hayotda muvaffaqiyatga o‘qishdagi tirishqoqlik, vijdonlilik, boshqa odamlarga turli tomondan, yoshlar “muvaffaqiyat” uchun ko‘pincha ularga qarama-qarshi bo‘lgan xususiyatlar zarur bo‘lishini tezda anglab yetadilar. Bu kabi qarama-qarshilikning izohlaridan biri shundan iboratki, bola bilan bevosita muloqotga kiruvchi ota-onalar va tarbiyachilar ko‘pincha bolaga “kamroq e‘tibor qaratish maqsadida” yaxshi “xususiyat”larga ega bo‘lishidan manfaatdordirlar. Biroq, bola katta bo‘lgani sayin ko‘plab boshqa joylarda, boshqa odamlar (o‘qituvchilari, hamkasblari, rahbariyat) bilan birga bo‘lishni boshlaganda, ota-onalar ko‘pincha o‘zining o‘sib kelayotgan farzandiga umuman teskari xususiyatlarga ega bo‘lish uchun “qayta yo‘naltiradilar” va o‘z fikrlarini tasdiqlash uchun hattoki tegishli misollar keltiradilar. Bu kabi holat barcha hamma oilalarda ham sodir bo‘lmayotganligi odamni xursand qiladi.

Haqiqatan ham ko‘plab odamlar hayotda muvaffaqiyatga erishishning turli usullari (“halol” va “harom” usullar) bilib tursalarda, yashirin ravishda aynan ular tanlagan yo‘l halol ekanligiga ishonadilar. Biroq, o‘z-o‘zini anglashga intilayotgan inson murosasarsiz va ma‘naviy chekinishlarsiz hayotda hech nimaga erishish mumkin emasligini tushunib turadi. Va shunda muammo ushbu murosasozliklar va ma‘naviy chekinishlarni minimallashtirishga borib taqaladi.

“Muvaffaqiyatli karera” tushunchasining o‘zi raqobatchilari va raqiblari bilan doimiy ravishda jiddiy raqobatlashishni taqozo qiladi. V.Berg “karera” so‘zining etimologiyasiga murojaat qilar ekan qadimgi rimliklarda bu so‘z “harbiy maqsadlarda qurilgan aravalar”ni anglatganini, fransuzlarda esa “karera” so‘zi bugungi kunda ham “ot zarur yo‘nalishda yugurishi uchun uni aravaga qo‘shganda ishlatiladigan to‘qim” ma‘nosini anglatadi, deb yozadi, ya‘ni bu raqobatchilik, musobaqalashish ma‘nosini beradi. Shu bilan birga aravaga qo‘shilgan bir necha ot atamasining o‘zi ham “sizning xizmat pillapoyasida bir pog‘ona yuqoriga chiqish kabi kasbiy istagi” hisoblanadi, - deb yozadi V.Berg.

Odatiy misollarda ko‘plab odamlar o‘z kasbiy kareralarini qurishda qanday ichki murosasozliklarga borishlari mumkinligi haqida ko‘rsatishga harakat qilib ko‘ramiz.

Maktabda o'qish bosqichida yosh yigit birdaniga uni fan va madaniyat dunyosiga olib kirmayotganlarini, balki oddiygina oliy ta'lim muassasiga kirish uchun "tayyorlayotganlarini" sezib qoladi. Bunga yana yosh yigit birdan maktabdagi barcha intilishlari uning nufuzli OTMga kirishini ta'minlovchi repititorning faoliyati bilan qiyoslaganda hech nima emasligini tushunib yetishi holatini ham qo'shib qo'yish mumkin. Va agar yosh yigit haqiqatan ham nufuzli kasbiy ta'lim olishga intilsa, u bu kabi vaziyatga ko'nikishi va o'zini ichki hissiyotlarini yengib o'tishga majbur bo'ladi. Albatta, "o'zini ko'rsatish" va "men bu o'yinlarda ishtirok etishni istamayman", deb ma'lum qilishi mumkin, biroq bunda umuman hech qanday olmay qolib ketishi mumkin. Boshqacha yo'l tutsa ham bo'ladi: o'zini o'z dasturiga ko'ra, qo'shimcha shug'ullanishga majbur qilishi, yordam so'rab repititorlarga emas, balki o'zining sevimli o'qituvchilariga murojaat qilishi ham mumkin. Va agar yosh yigit kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirsa, bu uning o'zini o'zi hurmat qilishi uchun o'zgacha asos bo'lib xizmat qiladi. Biroq barcha yoshlar ham bunga tayyormilar?

O'zi istagan otmga kirishga tayyorgarlik bosqichida abituriyent birdaniga "ixtisoslik" bo'yicha topshiriladigan kirish imtihonlari u o'rganishni istagan fanga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga ega emasligini anglab qolishi mumkin. Ma'lumki, M.V.Lomonosov nomidagi MDUning psixologiya fakultetidagi bu kabi imtihon matematikadan topshiriladigan imtihondir, ushbu imtihondan so'ng abituriyentlarning 40 – 50% yiqiladi. Yoki bayon, uni yozishda o'zining zakovatini va ijodiy yondashuvini namoyon qilishi shart emas, faqatgina orfografik xatolarni kamroq qilish va rasmiy darslikka yaqinroq yozish zarur. Va yosh yigit yana o'zini yengib o'tishga, ya'ni o'ziga begona bo'lgan ishni qilishga majbur bo'ladi (biroq, bu kabi maqsad uchun murosa o'zini oqlaydi).

OTMda ta'lim olish bosqichida talabalar ko'pincha ularning ta'lim muassasalari haqidagi tasavvurlari voqelikdan ancha uzoq ekanligini tushunib yetadi. Bu kabi holatlarni mashhur olim G.Sele quyidagicha ta'riflaydi: "Ayrim talabalar ularning nafratiga sazovor bo'lgan narsalarga bo'ysunishdan bosh tortadilar. OTMlardan ko'pincha iste'dodli va o'zgacha fikrlaydigan, ta'lim muassasida o'rnatilgan odatiy tartiblarga bo'ysuna olmaydigan yoki buni istamaydigan talabalar ketib qoladi. Hattoki, eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ham talaba ayrim kurslar qo'ldan ketguncha tarzda ishlab chiqilganligini, laboratoriya ishlari umuman kerak emasligini, imtihon savollari esa ahmoqona ekanligini sezmasligi mumkin emas... biroq, har qanday holatda ham agar talaba yetarli darajada kuchli shaxs bo'lsa, u o'z o'qituvchilariga zarur bo'lgan darajada moslasha oladi va o'z vaqtini bekorchi nolishlarga safrlamaydi...

“Saralashning odatiy” nomzodi ahmoq emas, balki u moslashuvchanlikka ega emas, u jamoaviylikni tan olmaydi yoki murakkab ish uchun mas’uliyatni to’liq o’z zimmasiga olmaydi”. Kelib chiqyaptiki, bu yerda ham ma’lum murosasozliklar zarur va barcha “iste’dodlar” va “o’zgacha kirlovchilar” bu kabi murosalariga kirishish qobiliyatiga ega emas.

Yangi ish joyiga moslashish bosqichida yosh mutaxassis birdaniga uning kasbiy bilimlari va mahorati emas, balki hamkablari va rahabriyat bilan kelishish qobiliyati muhim ekanligini anglay boshlaydi. Ko’pincha moslashuv bosqichida muvaffaqiyatga erishishda mahalliy nufuzli ijtimoiy-kasbiy guruhga kira olish ko’nikmasi muhim o’rin tutadi.

Ish faoliyati davrida esa inson muqarrar ravishda buzg’unchilik, ta’qib qilish, dangasalik, yaramasliklarga duch keladi. Va ularning bariga e’tibor qilaveradigan bo’lsa, u holda umuman ish uchun vaqt qolmaydi: insonning o’zi bu kabi munosabatlarga tez kirishib ketadi, va bu uning faoliyatining asosiy mohiyatiga (va ehtimol jamiki hayot faoliyatiga) aylanib qoladi.

Bundan kelib chiqadiki, bir tomondan o’zingizni bu kabi munosabatlarga kirib qolishdan olib qoching, biroq, boshqa tomondan bu kabi razillikni chetdan tomosha qilish – bu ham vijdotsizlikning bir ko’rinishi. Biroq, uchinchi bir holat ham mavjud – o’zingiz hamkasblaringizni ta’qib qilasiz, so’ngra o’zingizning egiluvchanlik qobiliyatingizga tayangan holda tez va kulgu bilan o’zingizning har qanday yomon harakatlaringizni oqlab olasiz. Va yana tanlovni insonning o’zi amalga oshirishi mumkinligiga ishonch hosil qilamiz, aks holda barcha narsa belgilab berilganda, ya’ni “sotqinlik” va “ifloslik” mavjud bo’lmaganda edi, shaxsiy o’sish imkoniyati ham bo’lmagan bo’lar edi.

Jamiki ijtimoiy tizim keksa yoshdagi kishini, garchi u ulkan hayotiy va kasbiy tajribaga, va ko’p kesalarga xos bo’lgan mustahkam sog’liqqa ega bo’lsada, “undan hech qanday foyda yo’q ekanligini” va u “hech kimga kerak emasligini” tan olishga majburlay boshlaydi. Afsuski, bugungi kun ma’naviyati keksalar hattoki ular kuch va g’oyalarga to’la bo’lsalarda “yoshlarga joy bo’shatishlari zarur” degan fikrni ilgari surmoqda. Vaholanki nisbatan aqlliyoq jamiyatda barchaning kuch va iste’dodini qo’llash uchun imkoniyat topish mumkin bo’lar edi. Bugungi kunda vujudga kelgan vaziyatda barcha qariyalar ham bu kabi fikrga qarshi turish imkoniyatiga ega emas, va ular eng dahshatli ichki murosaga kelishga – o’zlarini tiriklayin ko’mishga majbur bo’lmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Голохова Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. Киев.: Наукова думка-1998.-143с

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

2.Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект;
Екатеринбург: Деловая книга, 2003.

